

May, 2026-yil

SOG'LIQNI SAQLASH TIZIMIDA TIBBIY SUG'URTANING TUTGAN O'RNI VA
AHAMIYATI

Xaydarova Durdona Shuxratjon qizi

Guliston davlat universiteti

Buxgalteriya hisobi va moliya kafedrası o'qituvchisi.

E-mail: durdonaxaydarova19991995@gmail.com

ORCID:0009-0005-2739-3435

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20075545>

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishda tibbiy sug'urta, xususan majburiy tibbiy sug'urtaning o'rni va ahamiyati ilmiy jihatdan asoslab berilgan. Maqolada sug'urta institutining iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash, ijtimoiy himoya mexanizmlarini kuchaytirish hamda turli risklardan himoyalashdagi roli yoritilgan.

Shuningdek, ijtimoiy sug'urta tizimi orqali aholini kasallik, ishsizlik, mehnatga layoqatsizlik kabi xavflardan himoya qilish masalalari ko'rib chiqilgan va ijtimoiy risklarning turlari tasniflanib, majburiy sug'urtaning jamiyat va iqtisodiyot rivojidagi ahamiyati ochib berilgan.

Kalit so'zlar: sog'liqni saqlash, tibbiy sug'urta, majburiy sug'urta, ijtimoiy sug'urta, ijtimoiy risk, iqtisodiy barqarorlik, moliyaviy ta'minot, ijtimoiy himoya, sug'urta tizimi, davlat siyosati.

Kirish.

O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish va mazkur sohani tibbiy sug'urta asosida moliyaviy ta'minotini takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish muhim ahamiyatga ega.

Hozirgi zamon iqtisodiyotida sug'urta instituti iqtisodiy barqarorlik va xavfsizlikni, biznesni rivojlantirish, ko'plab tabiiy, texnogen risklardan samarali himoyani ta'minlashda, davlatning ijtimoiy siyosatini amalga oshirishning muhim iqtisodiy hamda samarali mexanizmiga aylanib bo'ldi.

Rivojlangan mamlakatlar tajribasidan shuni ko'rishimiz mumkinki, sug'urta institutining to'liq rivojlanishi milliy iqtisodiyotning o'sishiga muhim turtki bo'lib hisoblanadi. Shu sababli sug'urtani amalga oshirishda majburiy sug'urta turlarini keng joriy etish bu boradagi dastlabki qadam hisoblanadi, shuningdek ularni joriy etishdagi muammolar yechimini taklif etish uning dolzarbligini belgilaydi.

Demak, iqtisodiyot rivojlanishi va ijtimoiy hayotning bir maromda davom etishini ta'minlashda sug'urtaning o'rni beqiyos. Ko'plab xorijiy va mamlakatimiz iqtisodchi olimlari tomonidan sug'urta, ijtimoiy sug'urta, sog'liqni saqlash sohasini rivojlantirish va mazkur sohani tibbiy sug'urta asosida moliyalashtirish bo'yicha tadqiqotlar amalga oshirilgan.

“O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining rivojlanib borayotgan hozirgi sharoitida majburiy sug'urta turlarining obyektiv zaruriyati uning muhim ijtimoiy funksiyani bajarishi, sug'urta madaniyatini rivojlanishiga qo'shadigan hissasi, sug'urta kompaniyalari faoliyati uchun barqaror moliyaviy bazani yaratishi, shuningdek budget mablag'larini tejalishiga qo'shadigan hissa bilan

May, 2026-yil

aniqlanadi”¹. “Sug’urta tashkilotining faoliyati kutilmagan hodisa tufayli alohida shaxs sog’lig’iga, mulkiga yetkazilishi mumkin bo’lgan zararni bartaraf etishdir.

Sug’urtaga nafaqat tijorat instituti, balki “ijtimoiy ehtiyoj” sifatida qaraladi. Qayd etish o’rinliki, ijtimoiy sug’urtada individuallik bir oz orqaga chekinadi, ijtimoiylik xususiyati esa oldinga chiqadi”².

Natijalar.

Inson hayotiga turli fizologik (kasallanish, barvaqt o’lim), iqtisodiy (bankrot bo’lish), ijtimoiy (tabiiy ofatlar, urush) xavflar tahdid soladi. Bugungi sharoitda ulardan eng asosiysi – mehnatdan daromad topishdan mahrum bo’lishdir.

Makroiqtisodiy darajada ijtimoiy xavf – aholi turmush darajasining jamiyat mezonlariga muvofiq emasligidir.

Ijtimoiy sug’urta bilan ijtimoiy riskning quyidagi turlari qamrab olinadi: vaqtincha mehnatga qobiliyatini yo’qotganda, ijtimoiy ahamiyatga ega bo’lgan kasalliklar bilan kasallanganda, ishlab chiqarishda jarohatlanish va kasb kasalligi, boquvchisidan mahrum bo’lishda va bolalik bo’lishda. Ijtimoiy sug’urta tizimi aholini vaqtinchalik yoki uzoq davom etgan mehnatga layoqatsizlik, baxtsiz xodisa, kasallik, keksalik, ishsizlik bilan bog’langan risklardan himoya qiladi.

1.-rasm. Ijtimoiy sug’urtada risk turlari³

Fikrimizcha, risklarning quyidagi turlarini alohida ko’rsatish kerak:

1. ijroiyl (davlat ijtimoiy xizmati: ta’lim va tibbiy xizmat, ijtimoiy ta’minotini taqdim etish jarayoni bilan bog’liq);
2. ijtimoiy (davlat va xususiy pensiya ta’minoti tizimi, majburiy va ixtiyoriy tibbiy sug’urtaning sifati bilan bog’liq);
3. moliyaviy (jamg’armalar, tashkilotlar faoliyatini mablag’lar bilan ta’minlanganligiga bog’liq);

¹O’rinova F.T. Majburiy sug’urtani rivojlantirish istiqbollari. “Yangi O’zbekiston: Yoshlar, ilm va ma’rifat” mavzusidagi respublika 60-ko’p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari to’plami. Toshkent. 2024. 30 yanvar. -B. 50-53.

²Baymurotov T. Sug’urta faoliyatining nazariy- metodologik tamoyillari. \ Moliya. 2018 yil. 1-son. –B.133.

³ Muallif ishlanmasi.

May, 2026-yil

4. loyihaviy (investitsion loyiha maqsadlariga erishilishi, uni amalga oshirish muddatlari va rejalashtirilgan sarf-xarajatlar miqdoriga rioya qilinishi bilan bog'liq);

5. texnologik (davlat xizmatlarini taqdim etishda zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari qo'llanilishi bilan bog'liq).

“Sug'urta faoliyati iqtisodiy infratuzilmaning ajralmas qismi sifatida bir tomondan ijtimoiy kafolatlarni ta'minlash, ikkinchi tomondan shartnomaviy majburiyat va tariflar mexanizmi orqali turli sug'urta risklaridan ogoh etish negizida iqtisodiyot subyektlari manfaatlarining himoyasini ham o'z zimmasiga oladi. Sug'urta munosabatlari ularning tashkiliy shakllari qandayligidan qat'i nazar, sug'urta fondini yaratish va undan foydalanish jarayonidir.

Ta'kidlash lozimki, sug'urta munosabatlari murakkab va keng kamrovli moliyaviy iqtisodiy munosabatlar bo'lib, ular yuzaga kelishi uchun o'zaro bog'liq shart-sharoitlar majmuasi mavjudligi bilan muhimdir.

Mehnatga layoqatlilik va daromadni yo'qotishga olib keladigan ijtimoiy xavf-xatarlarga quyidagilar kiradi: kasallik, ishlab chiqarishdagi jarohat, kasbiy kasallik, baxtsiz xodisa, onalik va bolalik, ishsizlik, qarilik, boquvchisini yo'qotish”⁴.

“Sug'urtaning majburiy shakliga ehtiyoj uning katta ijtimoiy ahamiyatga ega ekanligini bilan izohlanadi. Majburiy sug'urtaning ayrim turlari, jumladan, tibbiy sug'urta mamlakat aholisining ko'pchiligini qo'shimcha ijtimoiy himoya bilan ta'minlaydi.

Masalan, ish beruvchilarning javobgarligini majburiy sug'urta qilish, buning majburiyligi mehnat resurslarining takror ishlab chiqarish barqarorligini oshirish, mehnatda yetkazilgan zararlarni qoplashga qaratilgan ijtimoiy jarayonlarni rivojlantirish va iqtisodiyotni tartibga solishning eng muhim mexanizmlaridan biri hisoblanadi”⁵.

“Majburiy sug'urta – bu sug'urta munosabatlarining qonun asosida yuzaga keladigan sug'urta shaklidir. Majburiy sug'urtani amalga oshiruvchi asosiy tashabbuskor bu davlat hisoblandi, u qonun shaklida yuridik va jismoniy shaxslarni jamiyat manfaatlarini ta'minlash uchun iqtisodiy munosabatlarga kirishini ta'minlaydi. Majburiy sug'urta turlari, shartlari va tartibi milliy qonunchilik normalari bilan belgilanadi”⁶.

“Jamiyat rivojlanishi bilan ijtimoiy sug'urtaning o'rni va roli sezilarli oshib boradi, bunda aholining majburiy sug'urtalanganlik darajasining oshishi, ijtimoiy sug'urta dasturlarining kengayishi, pensiya, nafaqalar hajmining hamda ko'rsatiladigan tibbiy xizmatlar sifatining o'sishi, ularning qiymati va aholi real daromadlarining oshishi sabab bo'ladi.

Ijtimoiy sug'urta tizimi ikki qismdan iborat; birinchisi, aholini sog'lomlashtirish, mehnat qobiliyatini qayta tiklash va uni saqlab qolishni ta'minlash; ikkinchisi, mehnat qobiliyatini yo'qotganlarga yoki unga umuman ega bo'lmaganlarga moddiy ta'minotni ta'minlash. Ijtimoiy-siyosiy nuqtai nazardan qaraganda, ijtimoiy sug'urta fuqarolarning qarilik, onalik, kasallik holati, mehnat qobiliyatining to'liq yoki qisman yo'qotishi, boquvchisini yo'qotish, ishsizlik kabi holatlarda moddiy ta'minot olishga konstitutsion huquqi borligini ko'rsatadi.

⁴Shennayev X.M., Ochilov I.K., Kengashev I.G., Shirinov Z.YE. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. - T.: “IQTISOD-MOLIYA”. 2014. -B.18-19.

⁵ Алексеева, Е.В. Основные тенденции на рынке обязательного страхования. Актуальные проблемы регионального развития: межвузовский сборник научных трудов. Оренбург. 2008. -С.164-168.

⁶ Xamrayeva F.SH. O'zbekistonda majburiy sug'urta turlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: - 2023. -B 57.

May, 2026-yil

Ijtimoiy sug'urtaning eng muhim iqtisodiy funksiyasi shundaki, u mehnat resurslarini takror ishlab chiqarish uchun zarur sharoitlarni yaratadi, shu bilan birga ijtimoiy sohada davlat ijtimoiy siyosatining ajralmas qismi hisoblanadi.

Shuningdek ijtimoiy sug'urta tizimi jamiyatda ijtimoiy haqqoniylikni ta'minlash, siyosiy birdamlikni yaratish va saqlab qolishning muhim shartlaridan biri hisoblanadi"⁷.

P.P.Butkovskiy o'z ilmiy ishida majburiy ijtimoiy sug'urtaga quyidagicha ta'rif beradi.

"Davlat tomonidan sug'urtalangan fuqarolarning ijtimoiy holatini o'zgartirish oqibatlarini kamaytirish maqsadida, qiyin vaziyatda ularni saqlab qolish uchun davlat tomonidan amalga oshiriladigan huquqiy, iqtisodiy va tashkiliy chora-tadbirlar tizimidir"⁸.

Tadqiqotchi E.A.Rusetskaya ta'rifiga ko'ra, "majburiy tibbiy sug'urta har bir fuqaroning ijtimoiy-iqtisodiy maqomidan qat'i nazar, ijtimoiy sug'urta shakllaridan biri bo'lib, barcha aholiga bepul tibbiy yordam ko'rsatishda davlat kafolatlarini berilishi mo'ljallangan.

Fuqarolarning sog'liqni saqlashga bo'lgan huquqlarini ijtimoiy muhofaza qilish mexanizmi majburiy tibbiy sug'urta faoliyatini amalga oshirish natijasida davlat tomonidan ochiq va sifatli tibbiy xizmat ko'rsatish orqali ijtimoiy va shaxsiy ehtiyojlarni qondirishdir"⁹.

Xulosa:

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston Respublikasida sog'liqni saqlash tizimini barqaror va samarali rivojlantirishda majburiy tibbiy sug'urta mexanizmini joriy etish va takomillashtirish ustuvor yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Ijtimoiy sug'urta tizimi aholining turli ijtimoiy risklardan, xususan kasallik, mehnatga layoqatsizlik, ishsizlik va keksalik bilan bog'liq xavflardan himoyalanihini ta'minlaydi hamda fuqarolarning munosib turmush darajasini saqlashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, majburiy tibbiy sug'urta tizimining rivojlanishi sog'liqni saqlash xizmatlarining sifati va ommabopligini oshiradi, tibbiy xizmatlardan foydalanishda tenglikni ta'minlaydi hamda aholining sog'lig'ini mustahkamlashga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Bu esa o'z navbatida mehnat resurslarining samaradorligini oshirish, iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va davlat budjeti xarajatlarini yanada oqilona boshqarish imkonini beradi.

Bundan tashqari, sug'urta tizimining kengayishi sug'urta madaniyatining shakllanishiga, sug'urta kompaniyalari faoliyatining barqarorlashuviga va moliyaviy resurslarning samarali taqsimlanishiga olib keladi. Natijada jamiyatda ijtimoiy adolat, barqarorlik va iqtisodiy xavfsizlik mustahkamlanadi.

Shu sababli, majburiy tibbiy sug'urtani rivojlantirish jarayonida mavjud muammolarni aniqlash, ilg'or xorijiy tajribalarni o'rganish va milliy sharoitlarga moslashtirish asosida aniq ilmiy taklif va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish muhim ahamiyat kasb etadi.

Bu esa mamlakatda sog'liqni saqlash tizimini yangi bosqichga olib chiqish va aholining farovonligini oshirishga xizmat qiladi.

⁷Shennayev X.M., Ochilov I.K., Kengashev I.G'., Shirinov Z.YE. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. - T.: "IQTISOD-MOLIYA". 2014. -B.122-123.

⁸Бутковский П.П. Проблемы правового регулирования обязательного медицинского страхования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук (Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит). Москва. 2005. -С.25.

⁹Русецкая Э.А. Формирование и развитие системы медицинского страхования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. (Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит). Ставрополь. 2004. -С.27.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'rinova F.T. Majburiy sug'urtani rivojlantirish istiqbollari. "Yangi O'zbekiston: Yoshlar, ilm va ma'rifat" mavzusidagi respublika 60-ko'p tarmoqli ilmiy masofaviy onlayn konferensiya materiallari to'plami. Toshkent. 2024. 30 yanvar. -B. 50-53.
2. Baymuratov T. Sug'urta faoliyatining nazariy- metodologik tamoyillari. \ Moliya. 2018 yil. 1-son. -B.133.
3. Shennayev X.M., Ochilov I.K., Kengashev I.G'., Shirinov Z.YE. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. - T.: "IQTISOD-MOLIYA". 2014. -B.18-19.
4. Алексеева, Е.В. Основные тенденции на рынке обязательного страхования. Актуальные проблемы регионального развития: межвузовский сборник научных трудов. Оренбург. 2008. -С.164-168.
5. Xamrayeva F.SH. O'zbekistonda majburiy sug'urta turlarini takomillashtirish. Iqtisodiyot fanlari bo'yicha f.d. (PhD) dissertatsiyasi avtoreferati. – T.: - 2023. -B 57.
6. Shennayev X.M., Ochilov I.K., Kengashev I.G'., Shirinov Z.YE. Sug'urta ishi. O'quv qo'llanma. - T.: "IQTISOD-MOLIYA". 2014. -B.122-123.
7. Бутковский П.П. Проблемы правового регулирования обязательного медицинского страхования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата юридических наук (Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит). Москва. 2005. -С.25.
8. Русецкая Э.А. Формирование и развитие системы медицинского страхования. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономических наук. (Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит). Ставрополь. 2004. -С.27.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH